

Vitalie Sîli*

TERORISMUL – AMENINȚARE LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE

CZU: 323.28:351.86

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12720598>

Abstract

Terrorism, being a negative social phenomenon in permanent evolution, endangers a wide spectrum of social values. Currently, it can already be stated that terrorist manifestations threaten national, regional and even international security. Some terrorist organizations have the human, logistical and functional potential that allows them to organize and carry out large-scale attacks. The example of ISIS demonstrates the need for permanent monitoring of terrorist groups and organizations, as well as the undertaking of the most active measures for their temporary destruction.

National security being one of the most important social values is to be protected and ensured by applying all possibilities. In particular, the stated ones refer to the situation of particularly dangerous manifestations, such as those of the terrorist type.

Keywords: *security, national security, threat to security, terrorist activity, terrorism, terrorist crime, prevention of terrorism, combating terrorism.*

Mediul actual de securitate aflat în proces de reconceptualizare, necesită implicații majore din partea specialiștilor în materie de securitate, pentru a asigura elaborarea și implementarea unor modele viabile și durabile prin care ar fi asigurat dreptul la securitate al cetățenilor, statelor, regiunilor și al întregii omeniri.

Reconfigurarea unei noi arhitecturi de securitate urmează a fi obiectivul prioritar pentru perioada imediat următoare. În acest sens vor fi necesare progrese considerabile în evoluția politicii externe și de securitate, implicarea activă a organizațiilor europene și internaționale în elaborarea unor soluții eficiente pentru soluționarea situațiilor dificile de pe continent, în special a celor cu impact major asupra securității.

În esență, asigurarea securității naționale constă în adoptarea și implementarea unui cumul de acțiuni orientate spre garantarea securității persoanei, societății și statului față de amenințările interne și externe, de ordin politic, militar, economic, social, tehnogen, ecologic, informațional etc., reieșind din resursele și posibilitățile disponibile.

Conform Concepției securității naționale a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 22 mai 2008, „obiectivele securității naționale sunt de a asigura și a apăra independența, suveranitatea, integritatea teritorială, ordinea constituțională,

* doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, silivitalie@gmail.com

dezvoltarea democratică, securitatea internă și de a consolida statalitatea Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens, revine apărării și promovării valorilor, intereselor și obiectivelor naționale. Securitatea națională nu este numai securitatea statului, ci și securitatea societății și cetățenilor Republicii Moldova, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele acesteia” (Conceptia securității naționale).

Securitatea națională reprezintă acea stare de protecție a persoanei, societății și statului față de amenințările interne și externe, care asigură realizarea drepturilor și libertăților constituționale a cetățenilor, nivelul și calitatea corespunzătoare a vieții, suveranitatea, independența, integritatea teritorială, stabilitatea dezvoltării social-economice a statului.

În opinia lui Kucereavii M.M., securitatea națională poate fi percepută drept starea de protecție a intereselor naționale față de amenințările interne și externe, care asigură dezvoltarea progresivă a persoanei, societății și statului” (Kucereavii M.M.).

Musaeva G.M. și Abubakarov A.M. susțin că securitatea națională este starea de protecție a intereselor importante ale persoanei, societății și statului în diferite domenii față de amenințările interne și externe, care asigură dezvoltarea stabilă a statului” (Musaeva G.M., Abubakarov A.M.).

Conform definiției prezentate de politologul Cosolapov N.A., securitatea națională este stabilitatea, care poate fi menținută o perioadă îndelungată de timp, stare de protecție dinamică destul de rezonabilă față de cele mai esențiale amenințări și pericole, precum și capacitatea de a identifica asemenea pericole și a adopta oportun măsurile necesare pentru neutralizarea lor” (Latâpov N.A., 2012).

Securitatea națională cuprinde atât segmentul de apărare a țării, cât și toate tipurile de securitate prevăzute de Constituție și legislația națională, și anume: securitatea statului – caracterizată prin nivelul protecției statului față de amenințările interne și externe; securitatea publică – exprimată prin nivelul de protecție a persoanei și societății față de amenințările interne; securitatea ecologică – care constă în protecția față de pericolele generate de cataclismele naturale; securitatea economică, securitatea informațională, securitatea persoanei, securitatea energetică etc.” (Musaeva G.M., Abubakarov A.M.).

Prin amenințări la adresa securității naționale se subînțelege posibilitatea cauzării unor prejudicii persoanei, societății, statului cu scopul încălcării suveranității, integrități teritoriale și capacității de apărare a statului” (Kucereavii M.M.).

Asigurarea securității naționale înglobează un complex de măsuri politice, economice, sociale, de protecție a sănătății, militare și juridice, orientate spre asigurarea stabilității activităților vitale ale națiunii, înlăturarea posibilelor amenințări.

În același timp, securitatea națională este parte componentă a sistemului general de securitate. Ea ține nemijlocit de dezvoltarea economică, social-politică și spirituală a statului. Asigurarea securității naționale include protecția moștenirii culturale, spirituale, a tradițiilor istorice, educarea morală a tinerilor, interdicția

propagării violenței, perfecționarea sistemului unic de asigurare a securității, asigurarea securității militare ca direcție prioritară a activității statului, asigurarea reacționării adecvate la amenințările actuale, prevenirea conflictelor militare prin metode politice, diplomatice.

Astfel, interesele securității naționale vizează nu doar atentatele asupra persoanei și valorilor sociale, ci și asupra orânduirii constituționale, puterii de stat, precum și asupra păcii și securității în general, protecția față de amenințările teroriste și activitatea extremistă” (Musaeva G.M., Abubakarov A.M.).

La principalele surse de amenințări asupra securității naționale pot fi atribuite instabilitatea securității publice, nivelul înalt al criminalității, amenințările teroriste, activitatea extremistă îndreptată spre încălcarea stabilității, unității și integrității teritoriale a statului, sporirea nivelului de consum al substanțelor narcotice și alcoolului, migrația ilegală, corupția, înrăutățirea securității sanitar-epidemiologice și ecologice” (Musaeva G.M., Abubakarov A.M.).

În același context, după cum menționa Manfred Novac, raportorul special al ONU pe chestiunile de aplicare a torturii: ”Intrând în era ”războiului împotriva terorismului”, am ajuns la reconceptualizarea abordărilor securității naționale și internaționale...” (Nowak M., 2011).

Necesitatea elaborării unei noi strategii de securitate națională rezultă inclusiv și din faptul că în ultimul timp au apărut noi riscuri, amenințări și pericole la adresa securității naționale.

Actualul mediu internațional de securitate se caracterizează prin efectele globalizării și a creșterii interdependenței actorilor internaționali, în consecință producându-se estomparea delimitărilor clare între dimensiunile externă și internă, militară și non-militară. Acești factori favorizează fenomene transfrontaliere impredictibile. Totodată, se mențin amenințările și riscurile de ordin militar, inclusiv de tip hibrid. Procesul de globalizare, luptele și războaiele hibride de influență geopolitică între marile puteri, riscurile de natură militară, precum și o serie de amenințări cu caracter asimetric, influențează în mod direct stabilitatea și securitatea statelor. Discrepanțele dezvoltării social-economice și competiția interstatală sporesc riscul apariției conflictelor și tensiunilor de diferite naturi” (Proiectul Strategiei securității).

Incertitudinea generată de evenimentele din ultimul timp, permite formularea concluziei că o bună parte a amenințărilor atestate la nivel global vor perpetua, regăsindu-se și continuând să însoțească umanitatea. Din acest motiv, elaborarea unor studii asupra celor mai importante riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale sunt necesare.

Printre amenințările cu impact serios asupra securității este terorismul, care, în prezent, poate fi considerat drept unul dintre cele mai grave fenomene sociale, ce

influențază nu doar asupra securității unor state aparte, dar și asupra stabilității și ordinii internaționale.

Pericolul terorismului este perceput la nivel internațional, fiind întreprinse acțiuni de conjugare a eforturilor statelor pentru elaborarea și aplicarea unor strategii eficiente de prevenire și contracarare a acestuia. Republica Moldova, manifestând o atenție sporită față de principalele valori și relații sociale ce trebuie protejate în cadrul unui stat de drept, insistă în a reglementa, prevedea și sancționa eventuale forme de exteriorizare a terorismului.

Conform Proiectului Strategiei securității naționale a Republicii Moldova "Activizarea organizațiilor teroriste, prin realizarea unor atentate de rezonanță în regiune, denotă tendințe îngrijorătoare a acestui fenomen în spațiul european, fapt ce reprezintă o provocare majoră la adresa securității regionale. Instabilitatea și conflictele militare din Orientul Apropiat sporesc riscul terorist pe continentul european. Contextul regional de securitate, dar și conflictul nesoluționat din regiunea transnistreană, plasează Republica Moldova într-un cadru de risc cu ascendență în aspect extremist terorist" (Proiectul Strategiei).

Terorismul reprezintă unul dintre cele mai grave fenomene sociale, care pe măsura evoluției a început să influențeze nu numai asupra securității unor state în parte, ci și asupra stabilității internaționale în general. Dinamica terorismului denotă că acesta a depășit limitele teritoriilor naționale ale statelor devenind o amenințare serioasă pentru umanitate și aducând atingere relațiilor sociale, naționale, politice, interetnice, economice etc. Investigarea factorilor care contribuie la dezvoltarea terorismului, printre care: acutizarea tensiunii sociale, naționalismul, separatismul, extremismul religios etc., demonstrează că activitatea antiteroristă trebuie să fie subiectul principal nu numai pe agenda serviciilor speciale și organele de ocrotire a dreptului, dar și a unui cerc cât mai larg de autorități, organe, organizații, asociații etc. (Sîli V., 2012). Jaap de Hoop Scheffer, ex-secretar general al NATO, aflându-se în vizită la București în luna mai 2004, a precizat că: "*amenințările definiției ale acestui secol sunt: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă și statele instabile*", iar pentru combaterea acestora "*trebuie rectificat modul nostru tradițional de gândire cu privire la securitate*" (Amenințări la adresa).

Terorismul reprezintă un fenomen social complex, cauza căruia sunt diverse contradicții interne, regionale sau mondiale. Perceperea precisă și general acceptată a acestuia are importanță deosebită pentru combaterea eficientă atât a terorismului local/intern, cât și a celui internațional" (Dikevich V., 2010). Activitatea teroristă, ca ideologie a violenței, orientată spre subminarea securității naționale, se manifestă prin atentarea la libertatea anumitor persoane, asupra organelor puterii de stat, obiectelor infrastructurii, precum și asupra vieții și sănătății cetățenilor de rând în general, fiind posibilă caracterizarea acesteia drept activitate a forțelor de opoziție radicale. Obținerea unor rezultate pozitive în prevenirea organizării de acte teroriste și al creării

unor formațiuni teroriste poate avea loc prin conjugarea eforturilor statelor și a întregii comunități internaționale” (Nesov V., Goricheva V., 2021).

În prezent, printre principalele trăsături ale terorismului pot fi menționate următoarele:

1. Caracterul internațional;
2. Intercalarea organizațiilor teroriste cu cele din crima organizată, în special pentru asigurarea finanțării;
3. Transformarea semnificativă a caracterului actelor teroriste și a modului de acțiune a organizațiilor teroriste. Astfel, dacă anterior în calitate de țintă erau vizați un număr restrâns de oameni sau angajați ai organelor de stat, amenințările având caracter demonstrativ, atunci în prezent este dată prioritate actelor teroriste de proporții, răsunătoare, cu producerea unui număr mare de victime;
4. Diversificarea posibilităților și dotării tehnice a organizațiilor teroriste. Pericol real prezintă comiterea unor acte teroriste cu utilizarea armelor de distrugere în masă, a rețelelor computerizate și al tehnologiilor performante;
5. Sporirea amploarei terorismului kamikaze (suicidal);
6. Apariția categoriei de teroriști profesioniști și a locurilor speciale (lagăre) pentru instruire acestora” (Dikevich, 2010). Terorismul este o amenințare foarte gravă la adresa securității naționale și internaționale. Gravitatea fenomenului, constă în abilitatea rețelelor și organizațiilor teroriste de a surprinde prin modul de acțiune, prin felul de a folosi potențialul tehnic și financiar de care dispun teroriștii, prin gradul ridicat de incertitudine și de creare a unei stări de spaimă care însoțesc actele teroriste dar mai ales dificultățile care apar în explicația actului în sine (Sili, 2013).

Un aspect destul de important în contextul activității de combatere a terorismului ține de următoarele aspecte:

1. Terorismul internațional trebuie perceput drept un atac direct asupra valorilor fundamentale;
2. Statul trebuie să utilizeze întregul arsenal de mijloace juridice de care dispune pentru prevenirea și suprimarea activității teroriste;
3. Statul nu poate utiliza acțiunile care compromit propriile valori, ce urmează a fi protejate;
4. În situații critice, similare celor generate de terorism, devine și mai importantă respectarea drepturilor omului, statul urmând să asigure respectarea și garantarea juridică a drepturilor și libertăților cetățenilor;
5. Respectarea drepturilor și libertăților nici într-un caz nu poate fi percepută drept obstacol în calea combaterii eficiente a terorismului” (Dikevich, 2010).

Pentru asigurarea realizării unei activități eficiente de prevenire și combaterea a terorismului și a formelor de manifestare a acestuia este necesară o abordare sistemică, binegândită și complexă. Doar prin conceptualizarea esenței activității antiteroriste, a rolului organelor competente și a cetățenilor în contextul implementării unor acțiuni eficiente de identificare timpurie a factorilor cu caracter de risc terorist sporit poate fi obținut un rezultat pozitiv în prevenirea terorismului. În general, concepția de combatere a terorismului constă din trei elemente ale activității organelor puterii de stat centrale și a celor locale:

- Prevenirea, inclusiv activitatea privind depistarea și înlăturarea ulterioară a cauzelor și condițiilor care contribuie la comiterea actelor teroriste /infracțiunilor cu caracter terorist;
- Combaterea terorismului, adică activitatea privind depistarea, prevenirea, contracararea, descoperirea și investigarea actului terorist /infracțiunilor cu caracter terorist;
- Minimizarea și/sau înlăturarea consecințelor manifestărilor teroriste” (Dikevich , 2010).

Atenție deosebită trebuie acordată motivelor terorismului, printre acestea fiind necesitatea de autoafirmare, autoidentificare, romantismul și eroismul tineretului (infantil), atribuirea propriei activități a unei semnificații deosebite, opunerea conformismului, repulsiei, depersonalizării, standartizării, marginalizării, suprasaturării etc. Sunt posibile și motive cupidante, care pot să le elimine pe cele ideologice sau să se intercaleze cu acestea (Dikevich V., 2010).

O problemă destul de importantă în sensul percepției esenței terorismului, constă în incertitudinea referitor la subiectul activității teroriste. Frecvent, noțiunea de terorism se asociază cu grupuri politice radicale relativ mici din punct de vedere numeric sau chiar cu teroriștii solitari. Însă, există cazuri când noțiunea de terorism se aplică față de state. În special, la sesiunea XXVII al Adunării Generale a ONU (1972) a fost adoptată decizia de a cataloga drept teroriste ”statele și regimurile care utilizează teroarea în masă în calitate de instrument al politicii sale interne și externe, expansiunea față de alte popoare sau imixtiunea în treburile lor interne (Grachev A., 1982).

Totuși, considerăm că această definiție, în special în condițiile actuale poate fi aplicată practic oricărui stat care duce o politică externă activă.

Conform concluziei formulate de Iaroșenco G.V. teroriști pot fi și indivizi, și grupuri și state, terorismul poate fi mijloc atât al politicii interne, cât și al celei externe, poate reprezenta atât o practică ilegală, cât și una legală – deoarece dacă un regim sau stat este recunoscut terorist, problema legalității nu poate fi pusă deoarece anume statul stabilește dacă este legală sau nu este legală o anumită acțiune/activitate. Tentativele din afară de a condamna anumite acțiuni ale statului, continuă autoarea, pot fi interpretate drept amestec în treburile interne și atentat asupra suveranității

statului (Iaroşenco G. Problema terorizma). Considerăm concluziile formulate de autoare inacceptabile din punct de vedere al dreptului internațional, deoarece elaborarea și implementarea unor criterii clare și precise caracteristice statului de drept, întreprinse la nivel internațional, asigură promovarea acestora, în special prin prisma acordării priorității drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, asigurării popoarelor a dreptului la autodeterminare, la alegerea căii democratice și libere de dezvoltare etc. În afară de aceasta, în cazul promovării unei practici ostile față de alte state, sau de susținere a ideologiei teroriste, a grupurilor teroriste, al acordării de azil teroriștilor, față de astfel de state pot fi aplicate mecanisme internaționale orientate spre restabilirea stării de normalitate. Un aspect important în acest sens, în opinia noastră, ține de elaborarea și implementarea algoritmului de asigurare a respectării normelor și regulilor adoptate la nivel internațional.

Terorismul contemporan a obținut o trăsătură care nu era caracteristică terorismului timpuriu – frecvent violența este orientată împotriva cetățenilor pașnici, care nu au careva conexiuni cu politicul. Anterior terorismul nu era îndreptat împotriva cetățenilor, având ca țintă reprezentanții puterii de stat. Trebuie de recunoscut că terorismul contemporan nu a renunțat definitiv la o astfel de practică, însă actele teroriste de rezonanță au fost îndreptate anume asupra oamenilor simpli, ceea ce a generat spaimă în masă și condamnare morală, transformând terorismul în unul din cele mai înspăimântătoare fenomene ale prezentului.

Orientarea atacurilor teroriste asupra unor cetățeni ocazionali a condus la formularea concluziei că scopul principal al acestor atacuri este înspăimântarea, teroarea morală, care trebuie să sporească neîncrederea oamenilor în puterea de stat și să creeze starea de tensiune internă în statele în care sunt comise atacurile teroriste.

Necesitatea combaterii terorismului poate servi drept justificare pentru înăsprirea politicii de stat represive, deoarece pare firesc a răspunde violenței cu violență. Însă, analiza datelor privind acțiunile teroriste denotă că cele mai multe acte teroriste au loc anume în statele în care există tendințe autoritare și, consecvent, prevalează metodele de soluționare a problemelor politice prin aplicarea forței. În această ordine de idei, poate fi formulată concluzia că amenințarea cu violența din partea statului nu-i sperie pe teroriști.

Dacă ar fi să efectuăm o analiză a tipurilor regimurilor politice, examinându-le prin prisma nivelului răspândirii terorismului, atunci cel mai mult sunt afectate de atentate teroriste statele cu regimuri hibride. Prin regimuri hibride de guvernare subînțelegem regimurile care dispun de trăsături democratice și autoritare concomitent. În statele cu regimuri hibride sunt comise 46% din numărul total de acte teroriste, indicatorul mortalității fiind egal cu 54%, având o cotă de 60% din numărul celor care au avut de suferit.

Analiza activității teroriste denotă că din punct de vedere economic cel mai afectate de terorism sunt statele cu un venit mai mare de mediu. Sărăcia nu poate fi

considerată drept cauză a terorismului, mai curând astfel de cauză este disproporția între nivelul cel mai înalt al așteptărilor și realitate. Statele cu nivel înalt de venituri și instituții democratice stabile, la fel ca și statele cu nivel scăzut al veniturilor, în majoritatea cazurilor, nu sunt afectate de terorismul intern, însă pot fi supuse unor atacuri teroriste din afară sau se pot ciocni cu această amenințare în cazul acutizării unor contradicții interne.

Amenințarea terorismului există, deși această amenințare frecvent este exagerată de conștiința de masă, datorită efectului psihologic, amplificat de mijloacele de informare în masă, pentru care fiecare act terorist este un generator de noi știri, frecvent senzaționale, cu o cotă înaltă de vizualizări.

Deoarece amenințarea există, statele contemporane trebuie să întreprindă acțiuni energice pentru a o combate, cea mai simplă și evidentă metodă fiind intensificarea controlului orientat spre prevenirea posibilelor acte teroriste. La aplicarea unei asemenea tactici contribuie și posibilitățile tehnice de urmărire a acțiunilor umane, aflate în permanentă dezvoltare, atât în viața cotidiană, cât și în internet. Totuși, o astfel de tactică nu conduce la înlăturarea cauzelor terorismului, în schimb poate spori nemulțumirea față de acțiunile puterii de stat, din această cauză urmează a fi aplicată fără a limita drepturile și libertățile cetățenilor.

De fapt, subiectul limitării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sau al ingerinței în viața privată din partea organelor statului rămâne a fi unul actual și extrem de important. Susținem necesitatea reglementării minuțioase a unor asemenea cazuri, asigurarea proporționalității și al argumentării, dar și al instituirii unui control multilateral, profund și exhaustiv asupra tuturor cazurilor de autorizare și desfășurare a măsurilor prezumă sau constau în limitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sau ingerința în viața privată.

Analizând specificul terorismului contemporan, constatăm că acesta are caracter global, utilizând eficient cele mai noi tehnologii comunicaționale, atât pentru coordonarea activității teroriste propriu-zise, cât și pentru propagarea propriilor idei și atragerea de noi părtași.

Din acest motiv prevenirea amenințării teroriste și riposta la posibilele acte teroriste este una din direcțiile prioritare de asigurare a securității naționale. Concomitent trebuie luată în considerare diversitatea terorismului, dând prioritate elaborării măsurilor de protecție față de acele amenințări care sunt mai probabile. Având în vedere că terorismul frecvent își are originea în deficiențele sociale și economice, precum și în contradicțiile culturale, la elaborarea strategiei de combatere a terorismului trebuie de orientat nu doar la măsurile de forță, dar și spre soluții mai complicate și complexe. Este necesară elaborarea unui set de măsuri orientate spre micșorarea tensiunii sociale și a consecințelor negative ale inechității sociale și economice. Cea mai eficientă metodă de profilaxie a terorismului intern este incluziunea populației în funcționarea organizațiilor și instituțiilor sociale legale,

prezența unor perspective de viață clare. Cele enunțate sunt deosebit de actuale pentru tineret. Influenței propagandistice radicale în primul rând sunt supuse persoanele care au un statut social instabil, din care motiv la aceștia se formează senzația inechității ordinii existente.

Terorismul contemporan îmbină motivele ideologice și cele cupidante, în același timp, motivele ideologice fiind puse în prim-plan, iar practica criminală este utilizată "în scopuri nobile" și prin aceasta se susține că ar fi justificată, la fel ca și violența aplicată (Iaroșenco G. Problema terorizma).

O problemă majoră pentru perceperea esenței terorismului și elaborarea unor mecanisme eficiente de prevenire și combatere a acestuia constă în faptul că până în prezent nu a fost creat un concept unic asupra acestui fenomen. Sunt elaborate multe definiții ale acestuia. Astfel, unii interpretează extensiv termenul "terorism", reducându-l la nivelul unor astfel de noțiuni ca "extremism politic", "radicalism", uneori asimilându-l cu întregul spectru de acțiuni violente care încalcă drepturile și libertățile cetățenilor. În alte cazuri poate fi observată tendința inversă – prin terorism sunt percepute acțiuni ilegale concrete, care în legislația diferitor state sunt incluse în dispozițiile unor articole aparte din Codul penal. Multitudinea percepției poate fi explicată prin specificul regiunilor, tradițiile naționale și istorice, nivelul democrației, gradul stabilității situației politice într-un anumit stat, particularitățile școlilor juridice (Dmitriev A. Terrorizm kak ugroza).

Analiza evoluției situației din ultimele decenii, indică asupra faptului că terorismul prezintă o amenințare majoră pentru securitatea oricărui stat, precum și pentru întreaga orânduire mondială. Extremiștii au identificat o metodă eficientă de război cu statele civilizate. Tendința acestora spre remodelarea lumii, schimbarea prin violență (cu aplicarea forței) a puterii în stat sunt atât de puternice, încât pentru combaterea extremismului și a formelor de manifestare ale acestuia este necesară unirea forțelor la nivel național, regional și chiar internațional (Dmitriev A. Terrorizm kak ugroza).

Terorismul contemporan nu doar amenință activiști politici și obștești, grupuri de cetățeni, obiecte ale infrastructurii critice, dar și destabilizează bazele orânduirii mondiale. În prezent amenințările teroriste au obținut caracter global și prezintă amenințare serioasă atât pentru unele state în parte, cât și pentru civilizație în general. Teroriștii au reușit crearea unui consorțiu terorist internațional, infiltrând complici de-aia săi în conducerea unui șir de state, preluând controlul asupra unor structuri financiare și bancare naționale și internaționale, grupări criminale transnaționale, unele partide politice și mișcări sociale. În întreaga lume teroriștii au înființat o rețea de lagăre, centre de pregătire a combatanților, creând și rețele clandestine profund conspirate (Dmitriev A. Terrorizm kak ugroza).

Referindu-ne la conținutul activității teroriste, specificăm următoarele:

- Organizarea, planificarea, pregătirea și comiterea actelor teroriste;

- Instigarea la comiterea unui act terorist, la aplicarea violenței asupra unor persoane fizice și anumitor organizații, distrugerea obiectelor materiale în scopuri teroriste;
- Crearea unor formațiuni militare ilegale, a unei comunități criminale (organizație criminală), grup organizat pentru săvârșirea actelor teroriste, precum și participarea la comiterea unor astfel de acte;
- Racolarea, înarmarea, instruirea și utilizarea teroriștilor;
- Finanțarea cu bună-știință a organizațiilor teroriste, grupurilor teroriste sau acordarea de alt suport acestora;
- Luarea și menținerea cu forța a puterii în statele cu regimuri "ilegale" din punctul de vedere a teroriștilor;
- Organizarea unor rebeliuni armate și răsturnări de guvern cu forțele combatanților din organizațiile extremiste religioase în scopul creării unor state "corecte" din punctul de vedere al teroriștilor;
- Ducerea luptei politice sau religioase cu utilizarea metodelor violenței fizice;
- Înfăptuirea teroarei spontane, exteriorizate prin explozii și trageri în locurile aflării în masă a oamenilor, preponderent civili, în scopul creării în societate a stării de spaimă și al subminării încrederii în organele puterii de stat;
- Exploziile, incendierile, distrugerea clădirilor, instituțiilor publice, reprezentanțelor diplomatice străine și celor asimilate acestora, a obiectelor tehnice și valorilor culturale, în scopul destabilizării situației social-politice și al demonstrării posibilităților operaționale de care dispun;
- Răpirea oamenilor și luarea de ostatici în scopul impunerii organelor puterii de stat de a îndeplini revendecările înaintate, amenințând cu aplicarea violenței față de ostatici;
- Amenințarea cu comiterea unor diversiuni și cu deteriorarea unor obiecte de asigurare a vitalității, întreprinderi industriale importante, precum și cu aplicarea armelor de distrugere în masă în scopul influențării organelor puterii de stat și al impunerii acestora de a îndeplini cerințele înaintate de teroriști;
- Crearea unor organe internaționale și regionale pentru soluționarea chestiunilor ce țin de planificarea activității teroriste, pregătirea și desfășurarea unor operațiuni concrete, organizarea interacțiunii între unele grupuri separate și executorii atrași la săvârșirea unui act terorist concret;
- Incitarea unor dispoziții/viziuni radicale antiguvernamentale în societate în scopul preluării puterii sau influenței în stat;
- Infiltrarea adeptilor terorismului în structurile sociale, statale, politice, economice și de forță;
- Crearea centrelor și bazelor de instruire a combatanților, ascunzișurilor și depozitelor de armament și muniții în diferite state și regiuni;

- Crearea unei rețele de firme, companii, bănci, care sunt utilizate pentru acoperirea teroriștilor, finanțarea și asigurarea multilaterală a activității ilegale a acestora;
- Utilizarea situațiilor de conflict și de criză pentru extinderea propriei influențe;
- Întreprinderea unor atacuri armate de scurtă durată asupra unor angajați ai organelor de securitate, militari, depozite cu armament și muniții;
- Asasinarea unor oponenți politici și jurnaliști;
- Comiterea de acte teroriste asupra militarilor din forțele armate ale statelor străine;
- Utilizarea pentru comiterea actelor teroriste a combatanților kamikaze (Dmitriev A. *Terrorizm kak ugroza*).

După cum rezultă din cele prezentate supra, în prezent, activitatea teroristă este exteriorizată printr-un spectru larg de acțiuni violente sau de asigurare a operabilității grupului sau organizației teroriste. Din acest motiv, realizarea sarcinilor organelor implicate în activitatea de depistare, prevenire și combatere a terorismului devine tot mai complicată, cerințele față de angajații structurilor antiteroriste fiind în permanentă creștere. Extinderea terorismului și diversificarea formelor de manifestare a acestuia necesită elaborarea și implementarea unor acțiuni eficiente de identificarea a manifestărilor infracționale concrete la cele mai timpurii etape ale activității infracționale. Un alt aspect de importanță majoră în acest sens, considerăm că ține de identificarea listei infracțiunilor cu caracter terorist, dar și al obiectului de atentare a acestora. În context, reieșind din amploarea, gradul prejudiciabil și pericolul social al formelor de manifestare a terorismului, precum și din impactul acestora asupra principalelor valori sociale ocrotite în cadrul statului susținem că în prezent prin atentatele teroriste, tot mai des, este pusă în pericol securitatea națională, regională și chiar internațională. Din acest motiv considerăm necesară reconceptualizarea abordărilor, dar și al percepției terorismului, pentru a asigura elaborarea și implementarea unor acțiuni eficiente de prevenire și combatere a acestuia.

Necesitatea realizării celor menționate rezultă inclusiv și din faptul că exponenții grupurilor și organizațiilor teroriste studiază permanent noile descoperiri în domeniul tehnicii, științei, artei militare pentru facilitarea aplicării acestora în timpul comiterii atentatelor criminale. În asemenea condiții devine evident pericolul terorismului ca atât ca fenomen social periculos, cât și ca mod de operare.

Astfel, o trăsătură caracteristică a activității teroriste contemporane este planificarea minuțioasă a actelor teroriste și utilizarea la comiterea acestora a celor mai diverse metode, principalele dintre care sunt următoarele:

- asasinarea liderilor de stat, politici, religioși;
- violența asupra persoanelor fizice și atacurile asupra instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor;

- răpirea de oameni și luarea de ostatici;
- capturarea de instituții și organizații de stat și private;
- diversiunile la obiectele de stat, militare, de comunicații;
- distrugerea obiectelor materiale, valorilor culturale și istorice în scop terorist;
- șantajul organelor puterii de stat, de autoadministrare locală și persoanelor cu funcții de răspundere prin amenințarea cu comiterea unor acte teroriste;
- propagarea "înantelor idealuri" ale terorismului;
- instigarea la comiterea de acte teroriste;
- racolarea de noi membri în organizații teroriste (Dmitriev A. *Terrorizm kak ugroza*).

După cum observăm, terorismul contemporan poate fi caracterizat printr-un spectru larg de metode utilizate, fiecare dintre care se distinge prin pericol social sporit pentru societate și stat.

În prezent, practic nu există dubii referitor la faptul că organizațiile teroriste permanent își perfecționează metodele de activitate, reieșind din postulatele că orice metodă utilizată trebuie să asigure caracterul subit, rezonanță (să asigure o mediatizare cât mai largă, să creeze panică și incertitudine, să paralizaze activitatea organelor puterii de stat) și o ferocitate extremă (pentru a nu lăsa nici un pic de ezitare referitor la realitatea amenințărilor și posibilitatea de a "merge până la urmă") (Dmitriev A. *Terrorizm kak ugroza*). Conștientizarea pericolului sporit care îl prezintă terorismul și a eventualului impact asupra principalelor valori și relații sociale din cadrul societății și statului, reprezintă una din condițiile de bază pentru lansarea și ulterioara implementare a unor inițiative fundamentale în domeniul identificării indicilor cu caracter terogen, al aplicării unor acțiuni eficiente de anihilare și/sau înlăturare a cauzelor și condițiilor cu potențial efect terorist.

În asemenea condiții considerăm extrem de importantă sporirea vigilenței organelor statale competente în domeniul combaterii terorismului, deoarece a devenit un fenomen social negativ care pune în pericol securitatea națională a statelor, iar uneori și securitatea regională sau chiar internațională. Republica Moldova, nefiind afectată de manifestări cu caracter terorist, trebuie să acorde o atenție sporită măsurilor de prevenire timpurie și de neadmitere a apariției unor premize cu caracter terogen. Succesul în această activitate poate fi obținut doar prin conjugarea eforturilor și coeziunea la nivel de societate.

BIBLIOGRAFIE

Conceptia securității naționale, LEGE Nr. 112 din 22.05.2008 // Monitorul Oficial, Nr. 97-98 din 03.06.2008.

Кучерявый М.М. *К пониманию политики модернизации национальной безопасности*. // <https://cyberleninka.ru/article/n/k-ponimaniyu-politiki-modernizatsii-natsionalnoy-bezopasnosti> (accesat 15.06.2023)

Мусаева Г.М., Абубакаров А.М. *Обеспечение национальной безопасности: понятие, цель и основные методы.* // <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnoy-bezopasnosti-ponyatie-tsel-i-osnovnye-metody> (accesat 15.06.2023)

Латышов В.Ф. *Экономическая безопасность Российской Федерации как фактическая основа национальной безопасности* // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 1 (53). – С. 177–183.

Proiectul Strategiei securității naționale a Republicii Moldova. // <https://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf> (accesat 15.06.2023).

Sîli V. *Unele aspecte teoretico-practice ale activității antiteroriste.* În: Materialele conferinței științifico-practice din 27 ianuarie 2012 „Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul și locul Procuraturii într-un stat de drept”. Chișinău, 2012, pag. 93-103.

Amenințări la adresa securității și apărării naționale și colective // <https://www.scribub.com/stiinta/stiinte-politice/AMENINTARI-LA-ADRESA-SECURITAT125211725.php> (accesat 07.06.2023)

Дикевич В.Ч. *Терроризм как угроза национальной безопасности государства: теоретический аспект.* // Вестник Академии экономической безопасности МВД России, 2010, Nr. 12, p. 76.

Несов В.Н., Горичева В. Л. *Проблемы противодействия современному терроризму.* // Закон и право 06.2021, p. 121.

Sîli V. *Generalități privind activitatea teroristă. Trăsături, esență, ripostă.* În: Revista Studii Juridice Universitare, anul VI, nr. 1-2, Chișinău: ULIM, 2013, pag.195-204.

Грачев А.С. *Тупики политического насилия: Экстремизм и терроризм на службе международной реакции.* М.: Междунар. отношения, 1982. 192 с. 170, citat de Ярошенко Г.В. *Проблема терроризма в контексте обеспечения национальной безопасности современного государства.* // <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-terrorizma-v-kontekste-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-sovremennogo-gosudarstva> (accesat 04.04.2023)

Ярошенко Г.В. *Проблема терроризма в контексте обеспечения национальной безопасности современного государства.* // <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-terrorizma-v-kontekste-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-sovremennogo-gosudarstva> (accesat 04.04.2023)

Дмитриев А. И. *Терроризм как угроза национальной безопасности.* // <https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti> (accesat 04.04.2023)

Новак Манфред. *Гражданский контроль над сектором безопасности.* Пособие для организаций гражданского общества. Женева- Киев. 2011, с. 1.